

Quantifizierung von Ökosystemleistungen zur Bestimmung, Modellierung und Stabilisierung der Produktivität von konventionellen Agroforstsystemen in Deutschland

Alissa B. Böhm^{1,2}, Nishita Thakur^{2,3}, Marco Donat⁴, Florian Kestel², Christopher Marpels^{1,2} und Sonoko D. Bellingrath-Kimura^{1,2}

¹Humboldt-Universität, Berlin; ²ZALF e.V., Müncheberg, ³HJLU, Gießen, ⁴HNE, Eberswalde E-Mail: alissa.boehm@zalf.de

Einleitung

Agroforstsysteme (AFS) bieten Lösungsansätze für Herausforderungen zur nachhaltigen Entwicklung des Agrarsektors vor allem in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels, wie extreme und veränderte Wetterereignisse, die immer häufiger auch in gemäßigten Zonen auftreten werden (Kumar *et al.*, 2024). Für den Einsatz und großflächigen Ausbau können hierbei jedoch die wenigsten Ökosystemleistungen (ÖSL) in der konventionellen Landwirtschaft einbezogen werden, obwohl multifunktionale AFS, Natur- und Klimaschutz mit langfristiger Ernährungssicherheit verbinden könnten (Nair *et al.*, 2021). Gerade Multifunktionalität und Heterogenität sind durch den abstrakten Charakter der unterstützenden ÖSL schwer zu quantifizieren (Queiroz *et al.*, 2015). Da agroökologische Anpassungen derzeit auf Agrarsystemebene weder standardisiert noch subventioniert werden können, ist es für konventionelle Landwirte schwer, sie flächendeckend umzusetzen. (BMEL, 2023). Die hier beschriebene Methodik setzt den theoretischen Rahmen, um Ökosystemproduktivität (Biomasse) von Agroforstsystemen durch die Zusammenwirkung der Ökosystemleistungen zu quantifizieren und damit agronomische Ertragsanalysen und -anpassungsstrategien skalierbar, nachhaltig und für großflächige Landwirtschaft umsetzbar zu gestalten.

Material und Methoden

Die Untersuchung wurde methodisch auf Basis von open source Geodaten und historischen Daten (2020-2025) des Projektes [DAKIS](#) zu einer konventionell bewirtschafteten Agroforst-Versuchsfläche in Brandenburg aufgearbeitet, um so konzeptionell die ÖSL im Verhältnis zur Biomasse (NDVI, Ertrag) der Fläche kartographisch darzustellen, nach dem Beispiel von Queiroz *et al.* (Figur 4,5, 2015). Auf dieser Basis können essenzielle Ökosystemleistungen und deren Multifunktionalität sowie antagonistische Stressoren veranschaulicht werden (Abb. 1). Durch funktionelle Eigenschaften (effect trait), sowie biotische und abiotische Prozesse (ecosystem proces) können die einzelnen ÖSL und Bereiche ihrer Auswirkungen ins Verhältnis zueinander gebracht werden (Harrington *et al.*, 2010), indem Funktionalität des Ökosystems auf Basis der Parameter beschrieben wird. So können Auswirkungen der ÖSL auf Biomasse bestimmt werden und die Einflussbereiche der jeweiligen ÖSL basierend auf neu gesammelten Datensätzen (2025-2030) für Auswirkungsgradienten getestet und auf Ertrag modelliert werden.

Abb. 1: ÖSL basierend auf öffentlich zugänglich Datensätzen und empirischen Daten für die Testphase (2020-2030)

Ergebnisse und Diskussion

Diese Untersuchung bildet das Bindeglied zwischen abstrakten Einstufungen der natürlichen Leistungen von Ökosystemen für den Menschen und exakte Bemessungen der Ökosystemintegrität, um Produktivität langfristig ganzheitlich messen und stabilisieren zu können und so Agroforstsysteme für konventionellen Landbau zugänglicher zu machen. Basierend auf den Ansätzen von de Bello *et al* (2010) zur Verhältnismäßigkeit der funktionellen Eigenschaften (functional trait probability/diversity) und die Verbindung zu Ökosystemprozessen (Fu *et al.*, 2013) sollte die ökologische Nischen-Performance die Möglichkeit bieten, eine übergeordnete Systemverteilung zu generieren (Abb. 2). Basierend auf dieser Verteilung und der Analyse langjähriger Datensätze können einzelne Ökosystemleistungen weiter zur Erhöhung der Anwendbarkeit getestet werden (2020-2030). Die publizierte Methode beruht vollständig auf Open-Source-Datensätzen und kann daher für ähnliche Systemevaluierungen auf Basis von Ökosystemleistungen genutzt und weiter ausgebaut werden.

Abb. 2: Konzeptueller Aufbau der Quantifizierungsmethode von ÖSL

Fazit

Die vorgestellte Methode ermöglicht es, Biomasse durch ÖSL in Agroforstsystemen differenziert zu modellieren und deren Multifunktionalität systematisch zu erfassen. Sie schafft damit die Grundlage für einen praxisnahen Zugang zur komplexen Struktur von AFS und bietet einen fundierten Ansatz für ganzheitliche Produktivitätsanalysen für Landwirte– datenbasiert, komponentenorientiert und anwendungsbezogen.

Literatur

Alam, B. (2024). *Agroforestry solutions for climate change and environmental restoration*. S. Kumar, S. Taria, P. Singh, A. Yadav, & A. Arunachalam (Eds.). Springer.

BMEL (2023). Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 2023 in Deutschland - Direktzahlungen, Öko-Regelungen, InVeKoS und Konditionalität.

De Bello, F., Lavorel, S., Díaz, S., Harrington, R., Cornelissen, J. H., Bardgett, R. D., ... & Harrison, P. A. (2010). Towards an assessment of multiple ecosystem processes and services via functional traits. *Biodiversity and Conservation*, 19(10), 2873-2893.

Fu, B., Wang, S., Su, C., & Forsius, M. (2013). Linking ecosystem processes and ecosystem services. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 5(1), 4-10.

Harrington, R., Anton, C., Dawson, T. P., de Bello, F., Feld, C. K., Haslett, J. R., (...), Harrison, P. A. (2010). Ecosystem services and biodiversity conservation: concepts and a glossary. *Biodiversity and conservation*, 19(10), 2773-2790.

Nair, P. R., Kumar, B. M., & Nair, V. D. (2021). *An introduction to agroforestry: four decades of scientific developments* (pp. 1-649). Cham: Springer.

Queiroz, C., Meacham, M., Richter, K., Norström, A. V., Andersson, E., Norberg, J., & Peterson, G. (2015). Mapping bundles of ecosystem services reveals distinct types of multifunctionality within a Swedish landscape. *Ambio*, 44(Suppl 1), 89-1